

Tendencias en formación ciudadana para el nivel medio en México y una propuesta desde los laboratorios ciudadanos

Trends in citizenship education at the secondary level in Mexico and a proposal from the citizen laboratories.

Jesús Aguilar Nery¹

Jesús García Reyes²

Resumen: El propósito de este artículo es analizar las tendencias actuales en formación ciudadana para los estudiantes de Educación Media Superior en México (EMS) y asimismo una propuesta alterna para incentivar la participación a través de los Laboratorios Ciudadanos (citilabs) en el contexto social. Por tanto, es entendible que éste es un fenómeno de interés académico dados los acontecimientos que ocurren en los centros escolares, y cómo es que los jóvenes participan. En los siguientes apartados se indican, primero, el planteamiento del problema sobre el contexto de la EMS y los estudiantes; en el segundo apartado, se describe la formación ciudadana desde diversas propuestas. En el tercer apartado se muestra la función de los laboratorios ciudadanos en el fomento de la participación y, en la última parte, se hace un breve cierre.

Palabras claves: citilabs; educación; Educación ciudadana; estudiantes; Estudios Sociales; jóvenes; participación.

Abstract: The purpose of this article is to analyze the current trends in citizenship education for students of Higher Secondary Education in Mexico (EMS) and also an alternative proposal to encourage participation through the Citizen Laboratories (citilabs) in the social context. Therefore, it is understandable that this is a phenomenon of academic interest given the events that occur in schools, and how young people participate. The following sections indicate, first, the approach to the problem in the context of EMS and students; In the second section, citizenship training is described from various proposals. The third section shows the role of citizen laboratories in promoting participation and, in the last part, a brief closure is made.

Keywords: citilabs; Citizenship education; education; Social studies; students; participation; youth.

Breve contexto del nivel medio superior en México

El conocido en México como nivel medio, más precisamente denominado: “educación media superior” es definido como un “tipo educativo que comprende los niveles bachillerato general, bachillerato tecnológico [...] y profesional técnico. El grupo de edad típico para cursar este nivel educativo es de 15 a 17 años.” (SEP, 2023, p. 7). Tales “niveles” también se les conoce como “subsistemas” de bachillerato o sus equivalentes, ya que comprenden un conjunto de instituciones y centros educativos de nivel medio superior (e incluso superior, tal es el caso de las universidades estatales, autónomas, que refieren con escuelas de dicho nivel). Dichos subsistemas se clasifican según el sostenimiento financiero y tipo de institución que lo administra, y que cuentan con sus propios planes de estudio, criterios de ingreso, perfiles de egreso, objetivos y metas. Por eso se suele reconocer, por la parte oficial, que hay

¹ Doctor en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones Educativas, Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN. México. Investigador Titular A en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México. Correo: janery@unam.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5289-024X>

² Investigador Titular A en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México. Correo: jesus.garcia@politicass.unam.mx ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1145-7164>

más de treinta diferentes subsistemas con sus especificidades en enseñanza, tipos de profesores, perfiles de ingreso y egreso (SEP, 2022).

Al respecto, podemos citar los bachilleratos interculturales, artísticos, profesional técnico bachiller, telebachilleratos comunitarios y tecnológicos. Asimismo, deben considerarse las modalidades presenciales, no presenciales y mixtas; por ejemplo, la educación media superior a distancia y la modalidad no escolarizada, integrada, entre otros, “por el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea y aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.” (LGE, 2019, artículo 45).

El nivel medio ha experimentado vertiginosos cambios legales, institucionales, curriculares, organizativos en las últimas dos décadas, tales como la creación de la subsecretaría (2005), la “Reforma integral” de 2008 que implicó la creación de un “Sistema Nacional de Bachillerato”, así como el currículo por competencias y cierta homologación, conocido como “Marco Curricular Común”; la obligatoriedad paulatina del nivel (2012), la Ley del “Servicio Profesional Docente”, que impulsó los concursos de ingreso y condicionaba la permanencia del profesorado en 2013; así como el “Nuevo Modelo Educativo (2016-17).

A finales del año 2018 y durante el 2019, con el inicio del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se emprendió una campaña para impulsar un nuevo modelo educativo denominado “Nueva Escuela Mexicana”. Así, en el año 2019, la Constitución fue modificada para anular diversos aspectos de la reforma de 2013, tanto en el Artículo tercero como en las leyes secundarias, sobre todo la Ley General de Educación, así como la redefinición del marco curricular común, es decir, se trata de un nivel escolar caracterizado, de modo equivalente al resto de niveles, por su heterogeneidad dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como por las inequidades que lo enmarcan y desafían, tales como son las modalidades y niveles de bachillerato, ubicación, infraestructura y equipamiento, tipos de contrataciones del profesorado y condiciones socioeconómicas de los y las jóvenes que asisten a las instituciones de dicho tipo educativo.

La información de los datos estadísticos informa que al inicio del ciclo 2022-2023 el tipo medio superior cubre el 15.5% del total del estudiantado nacional, en términos absolutos hablamos de poco más de cinco millones (5,003,087 para ser precisos), cifra que apenas revierte tres ciclos previos de descenso de la matrícula y que apenas recupera cifras equiparables de 2016. Tal cifra de estudiantes es atendida por poco más de cuatrocientos mil docentes (412,151) en 20,759 escuelas en el país. (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Tipos de bachillerato

Ciclo escolar/ Tipo de bachillerato	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021
Profesional Técnico	66 390 (1.3 %)	64,4 51 (1.2 %)	62,3 96 (1.2 %)	60,5 75 (1.2 %)	52,6 62 (1%)

Tendencias en formación ciudadana para el nivel medio en México y una propuesta desde los laboratorios ciudadanos

Bachillerato Tecnológico	1,85 9,61 4 (36.3%)	1,88 2,46 4 (36%)	1,88 9,45 1 (36.1%)	1,86 4,34 1 (36.2%)	1,83 8,56 8 (36.9%)
Bachillerato General	3,20 2,51 4 (63.4%)	3,29 0,08 8 (62.8%)	3,28 7,82 8 (62.7%)	3,21 9,75 7 (62.6%)	3,09 3,77 5 (62.1%)
Total	5,12 8,51 8	5,23 7,00 3	5,23 9,67 5	5,14 4,67 3	4,98 5,00 5

Cuadro 2. matrícula del nivel medio superior nacional, por modalidad y porcentaje, sistema escolarizado 2016-2022

2021-2022	2022-2023
50,766 (1%)	51,810 (1%)
1,796,327 (34.4%)	1,846,869 (34.4%)
3,013,998 (64.6%)	3,104,408 (64.6%)
4,861,091	5,003,087

Fuente. Elaboración propia con base en información de la SEP (2023), Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (SEN), ciclos escolares: 2016-2017 a 2022-2023.

Es de destacar, durante el ciclo 2021-2022 se estimaba que la cobertura sería cercana a la universalización, esto es, llegaría al 100% por el decreto de 2012. Estimación que no fue posible alcanzar, porque en el ciclo citado apenas alcanzó una cobertura del 78.4%, incluyendo las modalidades escolarizada y no escolarizada (más aún presentó una baja desde al menos dos ciclos previos, cuando alcanzó quizá su cota más alta de 83.2%, según las cifras oficiales, SEP, 2022, p. 33), pero si nos atenemos al dato de tasa neta (quienes deberían estar cursando en la edad normativa de 15 a 17 años) la cifra es más contundente, pues apenas seis de cada diez jóvenes estaban cursando el nivel (60.7% para ser precisos en el ciclo 2021-22).

Como muestra el cuadro 2, por desgracia, hubo una reducción de matrícula entre 2019 y 2021; si bien se le puede atribuir a la pandemia parte de la reducción, precisamente un par de años antes ya se notaba estancamiento en la cobertura. En el ciclo más reciente hay cierta recuperación, pero todavía no se alcanza siquiera la matrícula que había en 2016, por lo que claramente hay un retroceso del que no existe una respuesta contundente del gobierno ni de las políticas educativas para revertir la situación.

Por otra parte, se observa que la distribución por modalidad de bachillerato ha permanecido constante, siendo el bachillerato general el más numeroso e incluso se nota una leve disminución en especial del profesional técnico y una leve reducción en los dos ciclos más recientes del bachillerato tecnológico. Esto tiene cierta relación con el perfil de egreso del nivel medio superior. Consideramos que esta distribución se ha visto tensada desde los años setenta del siglo XX, cuando se introdujeron los bachilleratos bivalentes o tecnológicos (antes se privilegió el bachillerato general o propedéutico) y sobre todo el profesional técnico, representado por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica -Conalep- el cual entonces era considerado un nivel terminal; es decir, sin continuidad para los estudios superiores, situación que cambió a partir de mediados de los años noventa y definitivamente desde 2011.

En otras palabras, los perfiles de egreso han estado marcados en cierto modo, por el tipo de bachillerato cursado, pues por una parte se ha visto a dicho nivel escolar como el paso natural para estudios universitarios; además, cierta tendencia a que el nivel medio sea una posible vía de inserción al mercado laboral. Esto ha tenido vaivenes en la historia y lo que se puede observar a partir de los datos presentados es la prevalencia de la vertiente propedéutica, es decir, a favor de los bachilleratos generales; pero incluso en los tipos de bachillerato bivalente se ha registrado la preferencia de ingresar a instituciones de educación superior (Aguilar Nery, 2023).

Esto tiene que ver con la segmentación y la fragmentación del sistema del nivel medio superior, la cual se ha venido haciendo más aguda; es decir, que según los datos disponibles el profesional técnico y ciertos bachilleratos bivalentes dependientes de los estados, que son los más numerosos suelen tener los peores resultados de parte del alumnado y tienen la infraestructura y equipamiento más rezagado e incluso las condiciones del profesorado están más precarizadas (Aguilar Nery, 2019), respecto a los bachilleratos generales, de los cuales dependen de las universidades (autónomas) estatales y federales son los que tienen los mejores resultados en las pruebas estandarizadas, así se pueden ver los datos de la prueba nacional, conocida como “Planea” con los datos difundidos en 2017, tanto para el área de lenguaje como de matemáticas.

Gráfico 1. Puntaje promedio de los estudiantes

Fuente: SEMS, Planea, 2017.

Afirmándose que no solo se perpetúa la desigualdad social, sino que también se crean ciertas formas de ciudadanía precarizadas. Es decir, según el tipo de bachillerato que se curse, parece que se “fabrican” ciudadanías desiguales (Popkewitz y Linbland, 2004), creando formaciones de primera y segunda clase. Esta situación persiste debido a la falta de políticas efectivas que hayan revertido la desigualdad, tanto en el pasado remoto como en el reciente.

Otra dimensión que vale la pena señalar, pero igualmente, es un rasgo implícito, se refiere a la contribución de una asignatura, particularmente Historia, pues en ella se nota también la incidencia de la dimensión identitaria, que es uno de los elementos generalmente asociados con la formación ciudadana. Al respecto puede afirmarse que, según los especialistas en la enseñanza y el currículo relacionado con la historia hay una tendencia a pasar de un nacionalismo centralista que data prácticamente de fines del siglo XIX hacia una apertura hacia una formación más global (Plá, 2022) y con los cambios más recientes parece tender hacia una articulación más explícita de partir de lo local (la “comunidad”) pasando por lo nacional y lo global, supuestamente para buscar su inserción en nuestra sociedad de “capitalismo tardío”, aunque otros especialistas hablan de una “nueva dimensión educativa de la historia”, que ha traído cambios de su función escolar, para enfatizar en la formación “de sujetos capaces de desempeñarse de manera eficaz y competitiva en las democracias contemporáneas y el capitalismo denominado sociedad del conocimiento.” (Plá, 2022, p. 50).

Dos elementos implícitos con la formación ciudadana del nivel medio superior mexicano son los relacionados con el perfil de egreso y la función que cumplen las asignaturas donde se tratan algunos temas relacionados con la educación ciudadana, especialmente la de Historia.

Actualmente, la formación ciudadana se imparte de forma transversal en el nivel medio superior, a partir de un nuevo plan de estudios que busca que el estudiante logre su aprendizaje mediante el proceso metacognitivo, el que se basa en la experiencia, la autonomía y la argumentación de saberes. Acompañados de los profesores en una relación dialógica, los estudiantes mantienen una relación directa con su contexto y los hechos de la vida cotidiana (MCCEMS, 2022). Se busca fomentar una cultura ciudadana y digital, para establecer relaciones sociales ético-responsables, comprometidas, mediante las prácticas educativas y de pensamiento crítico.

La formación ciudadana en Educación Media Superior

La educación ciudadana es un tema emergente en las agendas políticas de los actuales gobiernos, porque responden a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales como es la Agenda 2030 para el desarrollo que en uno de sus objetivos se busca fomentar la justicia, la inclusión, y la promoción de los derechos humanos (UNICEF, 2018, p. 71).

En México, en el último gobierno se implementó una reforma llamada la Nueva Escuela Mexicana que a través del Marco Curricular Común pretende una formación ciudadana que incorpora valores y derechos a través de los procesos educativos, en una educación basada en problemas y en la colaboración grupal. Esto bajo el concepto de aprender a aprender, asumiendo así una educación para toda la vida. (Subsecretaría de Educación Media Superior, 2019, p. 3).

No obstante, en el contexto actual, el distanciamiento de la política, históricamente incipiente, ha experimentado un aumento marcado debido a la insatisfacción generalizada con el desempeño del régimen. Los crecientes problemas de inseguridad, corrupción y violaciones a los derechos humanos han contribuido a generar un clima de desconfianza institucional (Del Tronco, 2012).

La Educación Media Superior, como etapa crucial de transición entre la adolescencia y la adultez, ha sido tradicionalmente relegada en cuanto a la asignación de recursos y apoyos por parte de las autoridades educativas. Este nivel educativo, último peldaño de la educación básica, recibe a jóvenes egresados de la secundaria y los acompaña en su proceso de formación como ciudadanos, un periodo de vital importancia para su desarrollo personal y social (Fonseca Bautista, 2022). Sin embargo, es preocupante constatar que únicamente el 60% de los estudiantes logra culminar sus estudios en este nivel, lo que se traduce en las tasas de deserción escolar más elevadas a nivel nacional (SEP, 2023).

En respuesta a esta situación, se efectuaron ajustes a diferentes niveles del Estado, siendo la institución escolar uno de los focos principales de atención. Se introdujeron contenidos democráticos con el objetivo de mitigar la desfragmentación social y apoyos económicos, para evitar la deserción. Tanto el respaldo financiero internacional como el nacional jugaron un papel crucial al proporcionar el respaldo necesario para llevar a cabo reformas significativas en los planes y programas de estudio (Alcántara y Zorrilla, 2010).

A través de la implementación de reformas en los planes y programas de estudio, se persiguió estimular la educación para la ciudadanía, la cual conceptualiza el ámbito escolar como el escenario propicio para la formación de nuevos ciudadanos. Este espacio no solo proporciona un entorno propicio, sino también contenidos, discursos y prácticas disciplinarias que conllevan estabilidad y producción, elementos esenciales para que un individuo se constituya como un sujeto gobernable capaz de ejercer la ciudadanía.

La modificación de los planes y programas de estudio tenía como objetivo transformar la perspectiva patriótica que prevalecía en las clases de civismo, orientándola hacia el fomento de una educación centrada en la ciudadanía. Entre las definiciones propuestas, se destaca:

[...] la noción de que la educación para la ciudadanía consiste en brindar a los niños desde la infancia temprana las herramientas necesarias para convertirse en ciudadanos críticos e informados, capaces de participar en las decisiones que afectan a la sociedad. Específicamente, se entiende que la “sociedad” se refiere a una nación delimitada dentro de un territorio reconocido como Estado (UNESCO, 2023, p. 2).

No obstante, el pensamiento educativo contemporáneo va más allá de este ideal, buscando fundamentar la sociabilidad y la formación de la ciudadanía mediante la legitimidad y la exigencia al Estado. En lugar de promover un adoctrinamiento patriótico, se impulsa una participación más activa por parte de los ciudadanos en los asuntos públicos. La experiencia de vida que las instituciones escolares proporcionan a través de los procesos de convivencia en la escuela se torna vital para la construcción de la ciudadanía (Núñez, 2016).

En este contexto, se plantea a nivel de Educación Media Superior (EMS) la búsqueda efectiva del derecho a la educación para todos, fundamentándose en los principios de la educación inclusiva. Esta perspectiva aboga por eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación de los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (SEP, 2022). La EMS se presenta como un espacio escolar que encapsula instancias de incertidumbre y una combinación de temporalidades, porque implica una estrecha relación entre las asignaturas de tiempo y espacio, y, por otro lado, la sujeción a un calendario escolar definido (Escolano Benito, 2000).

Chávez Romo (2023) señala que a nivel nacional no existe una propuesta educativa, sistemática y gradual sobre formación ciudadana en los diversos subsistemas de la EMS, porque, aunque ~~la~~ intenta integrar de manera general los principios básicos de ciudadanía, estos se encuentran alejados de una participación en los salones de clase por parte de los

estudiantes. Esto se debe a que persisten los conceptos bancarios en lugar de los formativos que se proponen en la actual reforma.

Así mismo, Fonseca (2022), enfatiza que la Educación Media representa una etapa formativa escolarizada que va más allá de la mera adquisición de conocimientos. En esta etapa, se crean nuevas experiencias que contribuyen al desarrollo personal y social de los adolescentes, quienes, en su proceso de madurez como jóvenes, asumen el rol de protagonistas activos con plenos derechos.

El bachillerato se configura como un punto de referencia significativo para muchos jóvenes, no solo como una etapa "ordenadora" de la vida, sino también como un espacio de transición (Dussel, Núñez y Brito, 2007). En otras palabras, se convierte en un lugar fundamental para la formación tanto personal como ciudadana. Durante la EMS, los estudiantes construyen su identidad a través de diversos elementos como la familia, el entorno de residencia, la escuela, el trabajo, amistades, vecindario, medios de comunicación y redes sociales. En estos contextos, se adquieren habilidades para participar y convivir como ciudadanos. Los principios de la democracia se posicionan como fundamentales, buscando la cooperación de todos los actores involucrados. Para lograrlo, es esencial el reconocimiento social del acuerdo, la valoración de la pluralidad y la colaboración en la comunidad, elementos clave en la construcción de la ciudadanía (Almond y Powell, 1972).

La formación ciudadana, en su esencia, se sustenta en tres principios fundamentales; en primer lugar, busca fomentar la autonomía de los individuos, fortaleciendo su capacidad de tomar decisiones informadas y actuar de manera independiente; en segundo término, se enfoca en la comprensión de las diferencias y conflictos sociales, abogando por su resolución a través del diálogo constructivo; por último, persigue la promoción de situaciones que propicien el aprendizaje activo de la tolerancia y el respeto, instando a reconocer al otro como igual, dotado de la misma dignidad que se atribuye a uno mismo (Martínez, 2013).

Un factor determinante para fomentar la participación ciudadana es la construcción de contextos propicios. Según la investigación de Lozano González (2016) sobre grupos activistas dentro de las universidades, se evidenció que la afinidad en el consumo cultural entre los jóvenes y la creación de espacios para discutir temas políticos y sociales se dieron principalmente en instituciones educativas. Esto facilitó la adhesión a grupos que se manifiestan sobre cuestiones políticas a nivel escolar, nacional o internacional.

En cuanto a los profesores, existen propuestas para impulsar y fortalecer la formación ciudadana en los estudiantes. Castro et al. (2014) destacan la importancia de considerar a los estudiantes como sujetos propensos a la formación ciudadana desde el entorno escolar. Por lo tanto, resulta crucial que los docentes reciban capacitación para crear espacios que fomenten la libertad, discusión, debate, acompañamiento, colaboración y solidaridad entre iguales.

El ambiente escolar posibilita una mayor inclusión entre los compañeros y revitaliza la cultura ciudadana en diversos contextos. Los resultados del estudio revelan que el 33% de los docentes de bachillerato demuestran un interés regular en temas políticos (62.5%), y solo el 4.5% son apáticos hacia la política. Esto subraya la necesidad de incentivos para ampliar la formación para docentes ciudadana y crear espacios propicios para la participación en el ámbito educativo.

Para promover la formación ciudadana, Garrido y Jiménez (2020) proponen la didáctica de la ciudadanía, la cual se desarrolla en tres fases. La primera fase consiste en la creación de escenarios auténticos de aprendizaje, donde se abordan temas controversiales como los derechos humanos y el pensamiento crítico, utilizando un enfoque de taller. La segunda fase se centra en establecer relaciones institucionales basadas en la reciprocidad, con el objetivo

de contribuir a la cultura democrática, promoviendo la resolución de conflictos y la negociación en colaboración con diversas instituciones. Finalmente, la tercera fase busca vincular a todos los actores educativos en una reflexión colectiva, para fomentar la agencia y la participación tanto en el entorno escolar como en la comunidad.

Sin embargo, la apatía política de los estudiantes se debe, en gran medida, a la disputa entre las instituciones, representadas por los adultos (docentes), y la condición juvenil de los estudiantes, a quienes, en muchas ocasiones, se les niega el acceso a participar, manifestarse y actuar. Esto se debe a la imposición de un paternalismo que limita las decisiones, la autonomía y la libertad de los jóvenes. De esta manera, se desestima la diversidad y la variabilidad de las experiencias y participaciones juveniles en contextos sociales específicos (Sepúlveda, 2013).

Un elemento característico para comprender el mundo juvenil es su relación con las instituciones sociales, quienes los condicionan y los tratan de forma particular (Wyn y Dwyer, 2000). A los jóvenes se les relaciona con la edad, pero son los procesos institucionalizados los que le dan legitimidad cultural, de acuerdo con un contexto histórico.

Ortiz (2016) señala que los jóvenes se autoexcluyen de la política porque es un asunto de los adultos, y sus formas de expresión les resultan ajenas. Sin embargo, su participación puede estar mediada por otros factores. Lozano González (2016) encontró que el sentido de la participación de los estudiantes estaba más vinculado con el contexto que con la simpatía hacia algún candidato o la adhesión a un partido político.

La importancia de la organización permite la construcción de la pluralidad democrática, la construcción del tejido social mediante la participación y como agencia de significación colectiva para hacer evidente la protesta y las demandas concretas (Melucci, 1999). El reconocimiento de las demandas se expresa mediante la insatisfacción de los miembros de una sociedad, quienes al visibilizarlas en colectivos se hacen notar en los aparatos institucionales del Estado.

Es así como la participación juvenil no es homogénea. Serrano (1999) distingue cuatro características de la participación juvenil: conformista, reformista, activista y contestataria. La primera refiere a la participación convencional y legal, es individual; la segunda se vincula a las actividades no convencionales, como son protestas, manifestaciones o marchas, y en ella se procura la legalidad, pero en ocasiones se aproxima a la ilegalidad, y es mayormente colectiva; la tercera tiene un fuerte compromiso con las causas, es participe directa o indirectamente en expresiones no convencionales, y por lo general, se mantiene en lo legal o bien en lo ilegal; y la cuarta se encuentra en el ámbito no convencional y es ilegal, se da en colectivos.

La participación puede variar de acuerdo con los objetivos particulares de los sujetos, de ahí que se distingan cinco tipos de participación juvenil: acción social, religiosa, partidista, de liderazgo y estudiantiles, y asistencial (Perales y Escobedo, 2016). De acuerdo con lo anterior, la participación juvenil es amplia, heterogénea y popular entre los jóvenes, porque pueden tener una presencia activa y creadora para el análisis de sus problemas. Los jóvenes no sólo identifican las situaciones que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, sino que buscan posibles alternativas de solución de los problemas que afectan a su contexto. Además, los jóvenes priorizan entre sus necesidades básicas y actúan según la disponibilidad de recursos (Espinoza, 1996).

Sin embargo, la participación se ha concentrado en temas de política institucional, lo cual ha generado un distanciamiento entre los jóvenes y sus instituciones. Por lo tanto, se buscan nuevas alternativas en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) para fomentar, desde las aulas, una participación más efectiva en la construcción de ciudadanía. Asimismo,

existen propuestas impulsadas desde la sociedad civil y la academia que buscan incentivar la participación ciudadana mediante el involucramiento en los temas comunitarios y la reflexión sobre el propio actuar.

La propuesta de los Laboratorios ciudadanos para la participación

El surgimiento de los laboratorios ciudadanos responde a la emergencia social y a la fragmentación de las instituciones políticas ante la indiferencia de sus ciudadanos. Ante esta situación, se buscan alternativas y nuevos modelos para vincular a las instituciones con la participación ciudadana. Una de las primeras propuestas fue la creación de laboratorios de gobierno, los cuales consisten en el apoyo de las instituciones públicas para fomentar las iniciativas y propuestas de los ciudadanos a través de una agenda y acciones gubernamentales orientadas a resolver problemáticas específicas. No obstante, los resultados han sido limitados en cuanto a la participación comunitaria, dado que tanto el interés de las instituciones como el de los ciudadanos tiende a concentrarse en períodos electorales.

Por esta razón, el surgimiento de los laboratorios ciudadanos ha obtenido mayor relevancia, porque operan bajo una lógica inversa a la de los gobiernos. Estos laboratorios parten de las demandas de la comunidad, desarrollando formas de organización y gestión de dichas demandas hacia las instituciones. Las posibles soluciones se trabajan de manera colectiva, incentivando la agencia y promoviendo una participación desde la base ciudadana (Gómez y Freire, 2023).

Los laboratorios ciudadanos se configuran como espacios dedicados a la producción de conocimientos, destacándose por su diversidad de actores y su naturaleza abierta, colaborativa e híbrida en infraestructuras versátiles y de bajo costo (Lapiente, 2018). Estos entornos promueven la autonomía y abordan problemáticas relevantes para movimientos sociales, comunidades y la ciudadanía en general. Funcionan como lugares de aprendizaje, propiciando la interlocución con autoridades políticas y públicas mediante la política experimental y la cultura libre. Utilizan métodos como la documentación, la reflexión, la crítica y la propuesta para abordar temas coyunturales, delimitar problemáticas sociales emergentes y fomentar nuevas prácticas sociales que contribuyan a reducir las desigualdades (Schiavo y Hurtado, 2013).

La integración de individuos en grupos de trabajo, a través de entornos virtuales o presenciales, es fundamental para llevar a cabo ideas o propuestas mediante desafíos o problemas planteados. Los laboratorios ciudadanos pueden operar en línea o físicamente, buscando facilitar el aprendizaje mediante la colaboración en redes, ya sea con el uso o sin el uso de internet. Estos procesos se centran en abordar problemas desde diversas perspectivas, estudiar fenómenos desde múltiples aristas y buscar alternativas prácticas o evaluables (Yáñez, et. al., 2017).

Los citilabs surgen como una respuesta a la creciente necesidad e interés de la ciudadanía por abordar cuestiones coyunturales, aprovechando los recursos que ofrecen tanto los nuevos espacios virtuales como los físicos. En estos entornos, los ciudadanos participantes desempeñan un papel activo como creadores, contribuyendo de manera significativa a la consolidación de una sociedad del conocimiento (Bordignon, 2017). La investigación sobre la participación de los jóvenes de la EMS en estos espacios es de suma importancia, dado que la participación ciudadana es un pilar fundamental para el Estado, cuya legitimidad depende de un proceso de desarrollo demandado por todas las esferas sociales. En consecuencia, la ciudadanía se ajusta a modelos de prácticas sociales que buscan mitigar tensiones históricas y visibilizar las diferencias en las luchas públicas (Vilera, 2001).

Uno de los enfoques para fomentar la participación son los "laboratorios de innovación ciudadana", que promueven la creación de espacios orientados a la solidaridad, cooperación y creatividad. Estos laboratorios potencian las capacidades de los participantes para reflexionar y comprender su realidad, al tiempo que constituyen plataformas para la construcción de ciudadanía y para la promoción de movimientos de innovación desde la base. Además, facilitan la creación de espacios comunitarios destinados a la acción social (Fresolí et. al., 2017).

Serra (2010) destacaba la importancia de formar usuarios para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) mediante talleres en estos laboratorios. A través de metodologías basadas en el trabajo colectivo, estos espacios contribuyen a la toma de conciencia sobre el activismo social y permiten la generación de productos tangibles, ya sea mediante innovaciones tecnológicas o artísticas enfocadas en el activismo político. En este sentido, la población objetivo de los citilabs abarca un amplio espectro de actores, que incluyen sectores artísticos, científicos, tecnológicos, profesionales, amateurs académicos, sociales y activistas.

Córdoba y Alatríste (2023) diferencian al uso de los talleres y laboratorios, los primeros como espacios que fortalecen los vínculos de relaciones, creatividad a través de la jerarquía, lo proyectual y la motivación con los agentes de cambio principalmente a través del trabajo del maestro y aprendiz. Mientras los laboratorios son un lugar de encuentro comunal de carácter experimental y orientados en la movilización de los agentes al cambio, donde se comparten roles y la responsabilidad deliberativa, como parte de una formación en la incertidumbre y asumir una posición política a través de la participación de sus diversos miembros.

Los citilabs buscan fomentar en los estudiantes de la EMS una formación ciudadana integral a través de una problemática común en el entorno, fomentar la reflexión y la participación. Esto implica reconocer y valorar la individualidad de cada estudiante, promoviendo la reflexión sobre su subjetividad política y su percepción como ciudadano. Al impulsar el autoconocimiento y la creatividad, se busca que los estudiantes desarrollen una personalidad crítica y constructiva, capaz de interactuar de manera significativa con su entorno social.

El rol social de cada estudiante se configura a partir de la posición, el estatus y las acreditaciones que le asigna la sociedad, así como de su desempeño en la división del trabajo, valorándose como un actor en el gran escenario social. La actuación, por lo tanto, se convierte en su forma de adaptarse a los cánones sociales. Sin embargo, en este margen de posibilidad, esa actuación se intensifica con el compromiso social para modificar su entorno cuando los criterios de dominación son opresivos y amenazan la libertad. En este contexto, frente a los problemas actuales, el individuo asume la responsabilidad y participa en el cambio y la búsqueda de mejoras para sus semejantes.

La participación, en la perspectiva de Touraine (1995, 2002, 2006a, 2006b), se encuentra en la subjetividad de los individuos y en su accionar colectivo. La intervención en los asuntos públicos y la participación tienen influencia en la modificación de las estructuras políticas. Un individuo conocedor de su entorno se convierte en actor de sus acciones al participar en la toma de decisiones en la comunidad. Las estrategias que utiliza son la información y un carácter analítico para la toma de decisiones, lo que le permite dirigir el movimiento y expresar sus demandas en el espacio público (Touraine, 2006a). En los estudios de Dubet y Martuccelli (1998), se menciona que, a partir de la experiencia escolar, se pueden identificar procesos lentos de integración de los jóvenes a los temas políticos de los adultos, enfatizando un mayor desapego a las figuras e instituciones políticas.

Ruta metodológica de los laboratorios ciudadanos para la participación

La implementación de los citilabs se desarrolla en tres fases. La primera fase se enfoca en la recopilación de información sobre la noción de participación en diferentes contextos, así como en la percepción que los estudiantes tienen al respecto. La información se clasifica en función de los principales espacios de acción de los estudiantes: la escuela y su entorno social.

1. Se busca identificar la participación en términos de opinar, debatir, proponer, organizar o ser parte de voluntariados, en diversos entornos como la familia, las amistades, la escuela, la política, las redes sociales y colectivos o activismo.
2. Se pretende comprender en qué momentos los estudiantes tienden a participar, en situaciones de emergencia, frente a problemas o descontentos en su entorno, en la política o en redes sociales.
3. Se busca interpretar el significado que los estudiantes atribuyen al mostrar interés en las problemáticas de la escuela o del entorno, participando activamente en redes sociales, colectivos o actividades de activismo.

La segunda fase se enfoca en explorar las inquietudes de los jóvenes en relación con la participación, sus acciones y los significados que estas adquieren. A través de la creación de espacios de expresión, como los citilabs, se retomarán las temáticas que los estudiantes consideren emergentes e importantes. En estos espacios, los jóvenes, discute, se organizan mediante el trabajo colaborativo y recibirán acompañamiento por parte de especialistas del equipo, quienes resolverán sus dudas y fomentarán la elaboración de propuestas de participación. Esto permitirá a los estudiantes reflexionar sobre su entorno y su propio quehacer personal.

Finalmente, la tercera fase se enfoca en interpretar cómo los estudiantes se organizan a partir de sus experiencias sociales, es decir, cómo estructuran y gestionan sus interacciones dentro de su entorno social. A través de la entrega de productos propositivos generados por ellos mismos, se analizan, mediante grupos focales, las experiencias de trabajar colectivamente y de enfrentar un problema común. Este proceso también explora el vínculo socio-afectivo que se establece al generar relaciones de contacto y compartir una experiencia común desde la perspectiva juvenil.

De los instrumentos de recolección

En la primera fase, se utiliza un cuestionario para conocer la percepción de los estudiantes sobre la participación, a través de preguntas cerradas, administradas mediante la plataforma Google Forms. El cuestionario incluye información sobre el perfil de los estudiantes, como su lugar de residencia, nivel socioeconómico, nivel educativo de los padres, afiliación a algún partido político o asociación civil, uso del tiempo libre, y patrones de comunicación y redes sociales. Estos datos permiten identificar aspectos clave de la personalidad de los estudiantes y su contexto social.

A partir de los resultados obtenidos, se elabora un nuevo instrumento basado en generar un espacio, virtual o físico, en el que se retoma las respuestas de los estudiantes sobre las problemáticas que enfrentan en su entorno inmediato o en la escuela, organizadas a través de tres ejes principales:

1. **La individualidad:** enfocado en la autopercepción y el autoconcepto.
2. **Función social:** relacionado con la actuación e imagen en su entorno.
3. **Subjetivación, estima y participación** en el contexto social.

Estos ejes son transversales, porque con ellos se adquieren sentido desde la perspectiva individual y su relación con el entorno. Los temas asignados están vinculados con los derechos humanos y la educación para la ciudadanía, partiendo del reconocimiento de sí mismo, sus derechos (como la libertad de expresión y la inclusión de la diversidad), su preocupación por el entorno, el cuidado de la naturaleza, la defensa de los derechos y su colaboración en la comunidad. Además, se explora su participación en redes sociales, movimientos sociales y en su entorno inmediato.

Durante algunas sesiones programadas en dos semanas, se llevará a cabo el laboratorio que consiste en un breve taller-seminario informativo para contextualizar los temas propuestos. Posteriormente, se organizarán y diseñarán campañas que tengan un impacto en el espacio escolar o en la comunidad. Al finalizar el proceso, se implementará un grupo focal con el fin de evaluar la experiencia de los participantes en esta iniciativa.

El último instrumento se centra en la experiencia social que los estudiantes han vivido desde su integración en los laboratorios, explorando sus estrategias y formas de participación. El guion de preguntas está diseñado para indagar en el tema de la individualidad, específicamente en la adquisición progresiva de derechos y su incorporación a la vida pública y política al alcanzar la mayoría de edad.

También se explora su función social en contexto, se analizará la iniciativa de los estudiantes en función de su personalidad y su interés por participar en diversos ámbitos, como el hogar, la escuela, la comunidad, y en sus interacciones con colegas, profesores, autoridades y redes sociales. Además, se explorará su participación en momentos coyunturales, como las elecciones, para comprender su grado de involucramiento con los candidatos y las propuestas de campaña, así como su perspectiva sobre el proceso democrático. Este instrumento busca captar cómo la evolución personal y de comunidad de los estudiantes se traduce en acciones concretas dentro de su entorno social y político.

Los resultados obtenidos se procesan en bases de datos que son analizadas mediante softwares como **Atlas.ti** y **SPSS**. Estos análisis permiten elaborar informes de investigación, que pueden derivar en publicaciones en libros, ponencias, y artículos para libros o revistas científicas. Además, con el objetivo de fomentar la divulgación y garantizar la retribución social, se creará un portal web en el que se destacarán las acciones realizadas por los citilabs, se compartirá información de interés y se proyectarán los laboratorios para ser implementados en otros contextos. Este portal servirá como plataforma para visibilizar los resultados y ampliar el impacto de los citilabs a nuevas audiencias.

En síntesis, los citilabs ofrecen un espacio privilegiado para explorar las intersecciones que configuran la experiencia estudiantil en la EMS. Desde una perspectiva centrada en el estudiante, se proponen cuatro ejes temáticos para profundizar en su realidad:

- **La juventud y su contexto:** Se analizará la relación de los jóvenes con su entorno inmediato y más amplio, explorando cómo construyen su identidad y se vinculan con otros.
- **Redes sociales y participación:** Se estudiará el papel de las redes sociales en la vida de los estudiantes, su impacto en las relaciones interpersonales y su potencial para fomentar la participación ciudadana.
- **Género y diversidad:** Se visibiliza al género, las masculinidades y las diversas identidades sexuales, explorando cómo estas influyen en las experiencias educativas y sociales de los estudiantes.
- **Participación estudiantil:** Se analizará la participación de los estudiantes en distintos ámbitos (escolar y comunitario), identificando los factores que la facilitan o dificultan y sus implicaciones para su desarrollo personal y social.

Los citilabs representan una alternativa innovadora para fomentar la participación social entre los jóvenes, pero también están abiertos a otros sectores de la población. Son espacios donde se promueve la creación de comunidad y la resolución de problemas mediante la escucha activa y el diálogo. Los conflictos sociales forman parte de la vida cotidiana, pero su resolución se construye a partir de la participación conjunta de todos los miembros de la sociedad, desde las instituciones hasta los ciudadanos comunes. Por ello, recurrir a la comunidad como una opción para generar espacios públicos y fomentar el debate es fundamental para la construcción de sociedades democráticas basadas en la pluralidad y diversidad.

A manera de cierre

En el sexenio 2018-2024, el sistema de Educación Media Superior ha experimentado cambios significativos en la transformación de sus programas de estudio a través de la actualización del Marco Curricular Común, impulsada por la Nueva Escuela Mexicana. Esta iniciativa busca renovar la educación desde un enfoque de adquisición de conocimientos transversales, en los cuales la formación ciudadana y digital se establecen como ejes fundamentales para construir una ciudadanía comprometida y participativa en asuntos públicos. La ciudadanía se vive en las aulas y se refleja en la comunidad, promoviendo valores democráticos mediante la interacción entre estudiantes, así como su participación en la toma de decisiones sobre el contexto que les rodea.

Los estudiantes suelen percibir la participación como fragmentada, y una de las razones radica en su percepción del espacio en que se propicia discutir y exponer las opiniones, asimismo se le asocia principalmente con el político profesional: aquel militante, representante o funcionario que parece vivir exclusivamente de la política. Esta asociación lleva a los estudiantes a rechazar este tipo de figuras, porque perciben que no cumplen con las responsabilidades para las cuales fueron elegidos, sino que más bien utilizan el poder derivado de su posición en el ámbito público para beneficio personal. Esta percepción contribuye a una separación entre la figura del político corrupto y aquellos que votaron por él o ella.

La participación se manifiesta en la relación de la familia con la comunidad al desempeñar un rol importante para fomentar la reflexión, la discusión y su compromiso con lo social. En algunos casos, los miembros de la familia promueven la participación, mientras que, en otros, se limita debido a la falta de condiciones de seguridad óptimas en el contexto. Sin embargo, esta limitación no impide que los individuos participen en diferentes momentos políticos o en la búsqueda de derechos para grupos sociales.

Las redes sociales han surgido como una alternativa para la creación de nuevos espacios de expresión. Un ejemplo significativo son los desastres naturales, donde los canales y uso de las redes sociales se ampliaron y la participación de los jóvenes se fortaleció debido a la necesidad de apoyo y comunicación entre ellos y con otros miembros de la sociedad.

En cuanto a la percepción hacia la política, los jóvenes expresan una división en la participación política. La inseguridad y la falta de compromiso por parte de los representantes de la ley para cumplir con sus funciones generan apatía entre los jóvenes para involucrarse en los temas de la agenda pública y en la organización. Además, tienen una débil percepción de sí mismos en términos de experiencia en asuntos gubernamentales, porque suelen sentirse excluidos por las instituciones públicas y por el mundo adulto en general. Mostrando una resistencia hacia la política, exacerbada por la desconfianza hacia los partidos políticos y los políticos en sí.

La importancia de los laboratorios ciudadanos, porque emergen como espacios cruciales para la discusión, la opinión y la toma de decisiones con el fin de generar propuestas para la comunidad. Se caracterizan por ser ambientes dedicados a la producción de conocimiento, destacando por su diversidad de actores y su naturaleza colaborativa e híbrida, que permite ampliar las relaciones y consensos de grupo. Estos entornos promueven la autonomía y abordan problemáticas relevantes para la participación ciudadana. Son lugares de aprendizaje, facilitando la interlocución con los temas de la política, sus autoridades y consignas, también en los temas públicos mediante la experiencia experimental de participar a través de la cultura libre.

La integración de individuos en grupos de trabajo, a través de entornos virtuales o presenciales, resulta fundamental para materializar ideas o propuestas mediante desafíos o problemas planteados. Fomentar los laboratorios ciudadanos en diversos espacios iniciando por los escolares, permite construir espacio público porque se pueden operar tanto en línea como físicamente, buscando facilitar el aprendizaje mediante la colaboración en redes, así como con el uso de internet.

Este artículo presenta las tendencias de la formación ciudadana en la EMS y una propuesta de utilizar como alternativa a los laboratorios ciudadanos con el fin de fomentar su participación en espacios más allá de la comunidad y la escuela. Se busca reconocer su actuación y función social como jóvenes, con el propósito de cambiar la imagen negativa de su aparente falta de participación en la política

Referencias

- Aguilar Nery, J. (2019). *Políticas de equidad en el nivel medio superior en México: una panorámica de cara al siglo XXI*. México: IISUE-UNAM.
- Aguilar Nery, J. (2023). *La RIEMS en las aulas de Baja California: una mirada antropológica*. México: IISUE-UNAM.
- Alcántara, A. y Zorrilla, J. F. (2010). "Globalización y Educación Media Superior en México: En busca de la pertinencia curricular". *Perfiles Educativos*, IISUE, 32(129), 38-57.
- Almond, G. y Powell, B. (1972). *Política comparada: una concepción evolutiva*. Buenos Aires: Paidós.
- Bordignon, F. (2017). "Laboratorios de innovación ciudadana, espacios para el hacer digital crítico". *Virtualidad, Educación y Ciencia*, 14(8), 165-181.
- Castro, M. I., Rodríguez Ousset, A. y Smith, M. (2014). *La construcción de ciudadanía en la educación media superior: Un estudio de caso sobre docentes de la UNAM*. México: IISUE.
- Chávez Romo, M. C. (2023). "Currículo y formación ciudadana en educación media superior: Apuntes para su discusión en el 2022". *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 53(2), 213-245
- Córdoba Cely, C. y Alatríste Martínez, Y. (2023). *El taller y el laboratorio como estrategia de autonomía creativa*. <https://doi.org/10.24275/uama.396.10201>
- Del Tronco, J. (2012). "La causa de la desconfianza política en México". *Perfiles Latinoamericanos*, 46(40), 227-250. <https://biblat.unam.mx/es/revista/perfiles-latinoamericanos/articulo/las-causas-de-la-desconfianza-politica-en-mexico>

Tendencias en formación ciudadana para el nivel medio en México y una propuesta desde los laboratorios ciudadanos

Dubet, F. y Martuccelli, D. (1998). *Sociología de la experiencia escolar*. Madrid: Losada.

Dussel, I., Núñez, P. y Brito, A. (2007). *Más allá de la crisis: visión de profesores y alumnos de la escuela secundaria argentina*. Buenos Aires: Santillana.

Escolano Benito, A. (2000). *Tiempos y espacios para la escuela: ensayos históricos*. México: CIESAS.

Espinoza, M. (1996). *Dinámica del grupo juvenil*. Buenos Aires: Editorial Humanitas.

Figuroa Silva, Y. (2023). "Laboratorios de Innovación Ciudadanos feministas". *Revista ILCE, Nueva educación*. <https://revista.ilce.edu.mx/images/pdf/articulos/no11/N11-G-LABORATORIA.pdf>

Fressoli, M., Arond, E., Abrol, D., Smith, A., Ely, A. y Días, R. (2014). "Cuando la innovación de base los movimientos se encuentran con las instituciones dominantes: implicaciones para los modelos de innovación inclusiva". *Innovación y Desarrollo*, 4(2), 277-292. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2157930X.2014.921354#references-Section>

Garrido Contreras, M. y Jiménez Morales, M. S. (2020). "La formación ciudadana en la formación inicial docente: un modelo de aprendizaje de la enseñanza de la formación ciudadana en integración con la escuela y sus requerimientos". *Sophia Austral*, 15(2), 349-370. <https://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral/article/view/377>

Gómez, D. y Freire, J. (2023). "La emergencia de los laboratorios ciudadanos: un modelo para la creación de comunidades de innovación". *epsir*, 22(3), 65-79. <https://epsir.net/index.php/epsir/article/view/248>

Lafuente, A. (2018). *Laboratorios Ciudadanos y nueva institucionalidad*. Medellín: Agenda Cultural Alma Máter, (256). https://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=laboratorios+ciudadanos&oq=Laborat

Ley General de Educación (LGE) (2019). Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.htm>

Limón Luque, M. (2008). "El fin de la historia en la enseñanza obligatoria". En Izquierdo, J. y Sánchez, P. (Eds.), *El fin de los historiadores* (pp. 87-112). Madrid: Siglo XXI.

Lozano González, E. O. (2016). *El camino de la disidencia: cultura y formación política de estudiantes activistas universitarios*. México: UNAM-FES Iztacala.

Martínez, M. (2013). "Educación y ciudadanía activa". *Revista OEI*. https://libroblanco.fuhem.es/wp-content/uploads/sites/237/2013/05/Educacion_y_Ciudadania_Activa_Miquel_Martinez.pdf

Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: El Colegio de México.

Núñez, P. (2016). "Las tramas de la experiencia juvenil en la escuela media: prácticas políticas, regulaciones y percepción de injusticias". *Temas de Educación*, 22(2), 219-241. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/76755>

- Ortiz Marín, Á. M. (2016). “La cultura política de la juventud en México según la ENCUP 2012: condiciones para mejorar la democracia”. *Espacios Públicos*, 19(45), 21-36. <http://www.redalyc.org/pdf/676/67646966002.pdf>
- Perales Mejía, F. J. y Escobedo Carrillo, M. M. (2016). “La participación social en la educación: entre propuestas innovadoras y tradición”. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(1), 69-81. <http://www.redalyc.org/pdf/155/15543298005.pdf>
- Plá, S. (2022). “Historia curricular de la enseñanza de la historia en México (1972-2017)”. En Plá, S. y Turrá-Díaz, J. (Coords.), *Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile*. México: IISUE-UNAM.
- Popkewitz, T. y Lindblad, S. (2004). “Historicizing the future: educational reform, systems of reason, and the making of children who are the future citizens”. *Journal of Educational Change*, 5(3), 229-247. <https://doi.org/10.1023/B:JEDU.0000041042.53119.f5>
- Roldán Verá, E. (1996). “Los libros de texto en la historia de México”. En Camelo, R. y Ortega, J. (Coords.), *En busca de un discurso integrador de la nación. Historiografía mexicana* (vol. IV, pp. 491-524). México: UNAM.
- Schiavo, E. y Hurtado, A. (2013). “Laboratorios ciudadanos e innovación abierta en los sistemas CTS del siglo XXI: una mirada desde Iberoamérica”. *CTS, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 8(23), 115-121. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5726924>
- SEMS. (2017). *Planea: Resultados nacionales en Educación Media Superior*. México: INEE. <http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionalesPlaneaMS2017.PDF>
- SEP. (2022). *Marco Curricular Común, EMS 2022*. México: SEP. <https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/13516/1/images/MarcoCurricularComunEMS2022.pdf>
- SEP. (2023). *Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2022-2023*. México: SEP. https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2022_2023_bolsillo.pdf
- Sepúlveda, L. (2013). Juventud como transición: elementos conceptuales y perspectivas de investigación actual. *Última Década*, 21(39), 11-39. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v21n39/art02.pdf>
- Serra, A. (2010). Citilabs: ¿Qué pueden ser los laboratorios ciudadanos? *La Factoría*. <http://www.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=523>
- Serrano, S. (2021). *La disidencia estudiantil en América Latina: políticas públicas y participación*. Buenos Aires: CEEAD.
- Touraine, A. (1995). *La producción de la sociedad*. México: UNAM/IIS.
- Touraine, A. (2002). *A la búsqueda de sí mismo. Diálogos sobre el sujeto*. Barcelona: Paidós.
- Touraine, A. (2006a). *Crítica a la modernidad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Touraine, A. (2006b). *¿Qué es la democracia?* México: Fondo de Cultura Económica.

Tendencias en formación ciudadana para el nivel medio en México y una propuesta desde los laboratorios ciudadanos

- UNAM. (2012). *Documento base para la actualización del plan de estudios: doce puntos a considerar*. México: UNAM.
http://www.cch.unam.mx/sites/default/files/Documento_base.pdf
- UNESCO. (2023). *Boletín de Proyecto principal de educación para la ciudadanía global: 41 Edición*. Santiago: UNESCO. <https://www.unesco.org/es/global-citizenship-peace-education/need-know>
- Vargas Morales, D. M. y Martínez García, M. (2017). “Laboratorios ciudadanos: un modelo de aprendizaje colaborativo y de innovación”. *Journal of Citizenship Education*, 4(1), 14-27. <https://repositoriodigital.ceen.edu.mx/index.php/jce/article/view/167>
- Vilera Guerrero, A. (2001). “Educación y ciudadanía. Algunas disertaciones”. *Revista Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales*, 6. Mérida. ISSN: 1316-9500.
<https://www.redalyc.org/pdf/652/65200606.pdf>
- Wyn, J. y Dwyer, P. (2000). “Nueva pauta en la transición de la juventud en la educación”. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, Buenos Aires.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120428_spa
- Yañez-Figueroa, J. A., Ramírez-Montoya, M. S. y García-Peñalvo, F. J. (2017). “Vinculación universidad-sociedad para la innovación educativa: Los casos de laboratorios ciudadanos”. En M. S. Ramírez-Montoya y J. R. Valenzuela González (Eds.), *Innovación Educativa. Investigación, formación, vinculación y visibilidad* (pp. 201-225). Madrid: Síntesis. <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/1064>